

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846901>

УДК 631.33.023

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИХ РАСХОДА

Д.С. Щипанов,
магистрант

Л.В. Лукиенко,
научный руководитель,
д.т.н., зав. каф. АиТБ ТГПУ,

ФГБОУ ВО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.
Толстого

Аннотация: В данной статье рассматриваются конструкции дозирующих и распределяющих рабочих органов машин, а также систем автоматического управления нормой внесения минеральных удобрений. Проводится анализ данных конструкций и автоматических взвешивающих систем. Уделяется внимание проблеме актуальности данных конструкций и их эффективности использования в работе.

Ключевые слова: конструкция, минеральные удобрения, распределяющие рабочие органы, дозирующие рабочие органы, системы автоматического управления

JUSTIFICATION OF DESIGN SCHEMES MINERAL FERTILIZER DISTRIBUTORS TO REDUCE THEIR CONSUMPTION

D.S. Shchipanov,

Master's Student

L.V. Lukienko,

Scientific Director,

Doctor of Technical Sciences, Head department A&TB TGPU,
FSBEI HE Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy

Annotation: This article addresses the designs of dosing and distributing operating units of machines for applying mineral fertilizers, and also analyzes these designs and their applications. Attention is paid to the problem of the relevance of these structures and their effective use in work.

Keywords: design, mineral fertilizers, distributing operating units, dosing operating units

Целью данной статьи является анализ конструкций дозирующих и распределяющих функционирующих деталей агрегатов, а также систем автоматического внесения минеральных удобрений. Данный вопрос, касающийся конструкций дозирующих и распределяющих функционирующих деталей агрегатов для подкормки минеральными удобрениями, до сих пор является объектом исследований у российских и зарубежных научных деятелей. Проблемами увеличения эффективности работы агрегатов в процессе подкормки минеральными удобрениями и улучшение равномерности их распределения при помощи инерционных машин занимались: Василенко П.М. [1], Главацкий Б.А. [2], Догоновский М.Г. [3], Дьячков А.П. [4], Забродин В.П. [5], Кегелес Е.С., Марченко Н.М., Назаров С.И., Нефедов Б.А., Овчинникова Н.Г., Рогожкин А.Н., Скурятин Н.Ф., Тыльный С.А., Хоменко М.С., Черноволов В.А. Исследования данных учёных весьма обширны, но не всеобъемлющи [5-8]. По-прежнему необходимо досконально изучить проблему воздействия механизмов дозирующих устройств на равномерность подкормки почвы удобрениями, ведь вопрос остается не исчерпывающим.

При внесении в почву минеральных удобрений эксплуатируются разнообразные виды сельскохозяйственных машин: туковые сеялки для внесения удобрений при посеве; подкормочные устройства к почвообрабатывающим и посевным машинам; навесные, прицепные разбрасыватели и рассеиватели (автомобильные, тракторные, самоходные).

Разбрасыватели – это устройства, способные не только вносить, но в равной мере распределять по поверхности земли сыпучие и гранулированные удобрения.

Сеялки – это машины для посева семян сельскохозяйственных культур и одновременном внесении минеральных удобрений, при необходимости.

Подкормочные приспособления – это дополнительное оборудование, которым оснащаются разбрасыватели и сеялки для обеспечения более эффективной работы данных машин. Например, туковысевающие устройства, катушечно-штифтовые аппараты и др.

Внесение твердых минеральных удобрений в почву осуществляется по прямоточной (склад – поле) и перегрузочной (склад – транспортно-погрузочный комплекс – поле) технологиям. Целесообразно использовать комплексы на базе машин грузоподъемностью 4-6 тонн по прямоточной технологии с радиусом транспортировки до 5 км, а по перегрузочной – с радиусом действия более 5 км. Прямоточную схему с радиусом доставки свыше 5 км для транспортировки и внесения пестицидов можно применять при большей грузоподъемности сельскохозяйственных машин (10-16 тонн).

Жидкие минеральные удобрения (растворы и суспензии) вносятся по трём технологиям:

- перегрузочной (склад – средство передвижения – машина для подкормки - поле);
- -перевалочной (склад - транспортеры – заправщики – передвижная полевая ёмкость – машина для внесения (заправщик) – поле);
- -прямоточной (склад – машина для внесения – поле.)

Повышение производительности машин за счет увеличения грузоподъемности, ширины захвата, рабочих и транспортных скоростей, показателей качества распределения минеральных удобрений и защиты окружающей среды от загрязнения, а также снижение удельного давления на грунт работающих систем являются основными направлениями развития технологии внесения пестицидов.

С внедрением машин с более высокой производительностью снизятся затраты на рабочую силу и капитальные затраты при их эксплуатации. Для повышения эффективности перегрузочной техники планируется разработать передвижные резервуары компенсаторов для промежуточного хранения пылевидных удобрений.

Среди проблем, стоящих перед фирмами-производителями машин для внесения минеральных удобрений, является обеспечение оптимальных доз внесения с требуемой равномерностью для получения экологически чистых и максимально возможных урожаев сельскохозяйственных культур. Сейчас более 70 % твердых минеральных удобрений вносятся

центробежными рабочими органами, преимущественно двухдисковыми, которые отличаются высокой надежностью и производительностью.

Равномерность внесения удобрений по ширине захвата машины регулируют при помощи туконаправителя. Для подачи удобрений на каждый распределительный диск туконаправляющего устройства снабжен делителем потока, состоящим из двух шарнирно-подвижных стенок. Для равномерного распределения удобрений по ширине захвата перемещают туконаправитель по продольным пазам «вперёд-назад» по ходу движения агрегата, либо перемещают подвижные стенки «к центрам – от центров» распределяющих дисков.

Многие компании используют автоматические весы в сочетании с компьютерным управлением для точного дозирования удобрений и обеспечения оптимальной работы машин.

Самые простые взвешивающие устройства фиксируют содержимое бункера разбрасывателя только при остановленной машине. Но существуют системы, которые способны осуществлять процесс взвешивания удобрений без остановки агрегата и рассчитывать норму внесения в текущем режиме. При этом достаточно будет ввести в компьютер ширину захвата и требуемое количество удобрений на гектар. Компьютер также оповестит в том случае, если заданная норма внесения недостижима. Такие системы наиболее оптимальны для местного внесения удобрений и нового развивающегося направления – координатного земледелия с использованием систем спутниковой навигации.

Системы автоматического взвешивания также используются в конструкции широкозахватных разбрасывателей удобрений, работающих по принципу принудительного дозирования. В этом случае объем потока определяется подачей нижнего конвейера и величиной пропускной способности.

Системы автоматического регулирования нормы внесения минеральных удобрений в настоящее время производятся большинством ведущих зарубежных компаний, специализирующихся на производстве технических средств внесения удобрений, в том числе «Amazone», «Rauch» (Германия); «Bogballe» (Дания); «Holaras», «Kverneland» (Норвегия), «Sulky Burel», «Bredal» (Франция).

Таким образом, внедрение систем автоматического нормирования внесения удобрений способствует минимизации ущерба экологии и повышению будущего урожая.

Список литературы

[1] Василенко П.М. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин. / П.М. Василенко. – Киев: Изд-во УАСХН, 1960. 283 с.

[2] Главацкий Б.А. Влияние гранулометрического состава основных видов удобрений на приготовление тукосмесей и равномерное внесение их рабочими органами центробежного типа. / Б.А. Главацкий. // Тр. ВИУА / ВНИИ удобрений и агропочвоведения. – 1970. № 48. 245-251 с.

[3] Догоновский М.Г. Выбор места подачи удобрений на бросковый механизм. / М.Г. Догоновский, Е.В. Козловский, В.В. Рядных. // Тракторы и сельхозмашины. – 1968. № 4. 33-36 с.

[4] Дьячков А.П. Использование ЭВМ при определении неравномерности внесения удобрений и мелиорантов. / А.П. Дьячков, Н.П. Колесников, А.Д. Бровченко. // В сборнике: Перспективные технологии, транспортные средства и оборудование при производстве, эксплуатации, сервисе и ремонте межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж, 2007. 120-124 с.

[5] Забродин В.П. Оценка качества распределения минеральных удобрений по поверхности поля. / В.П. Забродин, И.Г. Понамаренко. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2003. № 12. 12-14 с.

[6] Тенденции развития сельскохозяйственной техники за рубежом. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2004. 144 с.

[7] Подготовка машин для возделывания зерновых культур. / Дроздов В.Н. и др. – М.: Агропромиздат, 1989. 160 с.

[8] Краснощеков Н.В. Итоги развития агропромышленной науки. / Н.В. Краснощеков. // Техника в сельском хозяйстве. – 2002. № 4. 3-8 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vasilenko P.M. The theory of particle motion on rough surfaces of agricultural machinery. / P.M. Vasilenko. – Kiev: Publishing house of UASKhN, 1960. 283 p.

[2] Glavatskiy B.A. The influence of the granulometric composition of the main types of fertilizers on the preparation of fertilizer mixtures and their uniform application by the working bodies of the centrifugal type. / B.A. Glavatskiy. // Tr. VIUA / All-Russian Research Institute of Fertilizers and Agrosoil Science. – 1970. No. 48. 245-251 p.

[3] Dogonovsky M.G. Choosing a place for feeding fertilizers to the throwing mechanism. / M.G. Dogonovsky, E.V. Kozlovsky, V.V. In-line. // Tractors and agricultural machinery. – 1968. No. 4. 33-36 p.

[4] Dyachkov A.P. The use of a computer in determining the unevenness of fertilization and ameliorants. / A.P. Dyachkov, N.P. Kolesnikov, A.D. Brovchenko. // In the collection: Advanced technologies, vehicles and equipment in the production, operation, maintenance and repair of the interuniversity collection of scientific papers. – Voronezh, 2007. 120-124 p.

[5] V.P. Zabrodin Assessment of the quality of the distribution of mineral fertilizers over the surface of the field. / V.P. Zabrodin, I. G. Ponamarenko. // Mechanization and electrification of agriculture. – 2003. No. 12. 12-14 p.

[6] Trends in the development of agricultural machinery abroad. – М .: FGNU "Rosinformagrotech", 2004. 144 p.

[7] Preparation of machines for the cultivation of grain crops. / Drozdov V.N. and others – М.: Agropromizdat, 1989. 160 p.

[8] Krasnoshchekov N.V. Results of the development of agroindustrial science. / N.V. Krasnoshchekov. // Technics in agriculture. – 2002. No. 4. 3-8 p.

© Д.С. Щипанов, 2021

Поступила в редакцию 09.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Щипанов Д.С. Обоснование конструктивных схем распределителей минеральных удобрений для снижения их расхода // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 140-145. URL: <https://ip-journal.ru/>